

**Arte e Arquitetura Moderna no Paraná.
O Uso do Painel Cerâmico na Obra de Forte e Gandolfi.**

Arq. MSc. Michelle Schneider Santos

Arquiteta, Mestre pela Universidade Presbiteriana Mackenzie/ São Paulo.
Rua Coronel Dulcídio, 1538, Água Verde. CEP: 80250-100. Curitiba/PR
email: mi_schneider@hotmail.com / telefone: 41 3019-4822/ 9925-9125

Arte e Arquitetura Moderna no Paraná. O Uso do Pannel Cerâmico na Obra de Forte e Gandolfi.

Ao final da década de 1950, a crescente produção arquitetônica de arquitetos como Paulo Mendes da Rocha, Pedro Paulo de Melo Saraiva, Fábio Pentead e Francisco Petracco demonstrava que os arquitetos procuravam atender a intensa demanda através de soluções projetuais com traços próprios e originais, como a exploração plástica das estruturas de concreto armado aparente cada vez mais acuidade com as superfícies. Esta prática foi adotada por Luiz Forte Netto e José Maria Gandolfi, arquitetos paulistas estabelecidos em Curitiba a partir de 1962.

O presente artigo traz alguns exemplos da arquitetura de Forte e Gandolfi que expõem as principais características da sua arquitetura, tendo como abordagem principal o uso da cerâmica como revestimento. Os planos verticais, externos ou internos, geralmente são revestidos com peças cerâmicas desenhadas especialmente para cada projeto, evidenciando o material e retratando a originalidade de sua obra. Esta era uma prática frequente do escritório: desenhar a composição das peças de azulejo que revestiam as paredes de algumas obras, como acontece na residência Jacks Zitronenblatt (1965), na residência Ayrton Araujo (1965), no Clube Curitibano (1966), na sede do IPE (1967), no Edifício Panorama (1966) e no Centro Eletrônico Bamerindus (1970). Este tipo de revestimento era bastante utilizado em virtude da sua durabilidade em comparação a outros materiais convencionais, além do aspecto artístico inerente ao seu trabalho.

A relevância deste tema estende-se ao fato de que nas décadas de 1940 a 1960 existiu uma série de obras arquitetônicas, em especial em São Paulo, com a presença constante de painéis artísticos, como apontam Ribeiro e Maffei, cuja mensagem embutida era a da participação do espectador em relação à obra e do seu fenômeno socializante e coletivo, estimulando assim a participação do público. É provável que esta prática de inserção de painéis nas obras arquitetônicas provinha de um desejo dos arquitetos e não de uma imposição e sua presença era frequentemente associada à ideia de decoro na edificação, enquanto aceitação da natureza ornamental da arte e sem a obrigatoriedade da representação figurativa.

Os painéis de cerâmica pintada fazem parte das obras de Forte e Gandolfi, como já apontado, e de acordo com o arquiteto Orlando Busarello, colaborador do escritório, estão ali presentes representando uma união cultural com a arquitetura colonial de ascendência portuguesa, além do interesse em se vincular a arte à arquitetura naquele período. Estas questões, entre outras, são abordadas neste trabalho, a fim de promover a arquitetura moderna paranaense e auxiliar novas pesquisas que venham surgir sobre o tema.

Palavras-chave: arte e arquitetura, arquitetura moderna paranaense, arquitetura moderna brasileira.

Art and Modern Architecture in Paraná. The use of ceramic panels in the architecture of Forte & Gandolfi.

At the end of the 1950s, the increasing production architects such as Paulo Mendes da Rocha, Pedro Paulo Saraiva de Melo, Fábio Pentead and Francisco Petracco showed that architects sought to meet the intense demand through unique design solutions with their own traits, as exploitation of plastic reinforced concrete structures and increasingly acute with the exposed concrete surfaces. This practice was adopted by Luiz Forte Netto and Jose Maria Gandolfi, architects from São Paulo established in Curitiba in 1962.

This article presents some examples of Forte & Gandolfi that expose the main features of their architecture, with the main approach of the use of ceramic tiles coating. The vertical planes, external or internal, are usually coated with ceramic pieces designed especially for each project, highlighting the material and originality of his work. This was a frequent practice at this office: composition design of tiles that lined the walls of some works, such as the residence Jacks Zitronenblatt (1965), the residence Ayrton Araujo (1965), in Curitibano Club (1966), headquarter of State Pension Institute (1967), in Building Panorama (1966) and headquarter of Electronic Center Bamerindus (1970). This type of coating was widely used because of its durability as compared to other conventional materials, in addition to the artistic appearance inherent to their work.

The relevance of this theme extends to the fact that in the decades from 1940 to 1960 there was a series of architectural works, especially in São Paulo, with the constant presence of artistic panels, as shown by Ribeiro and Maffei, whose message was embedded in the participation of the viewer in relation to their work and collective phenomena, thus encouraging public participation. It is likely that this practice of inserting panels in architectural works came from a desire of these architects and not an imposition and their presence was often associated with the idea of decorum in the building, while acceptance of ornamental art and nature without the requirement of a figurative representation.

The painted ceramic panels are part of the work of Forte & Gandolfi, as already pointed out, and according to Orlando Busarello, architect and colaborator they represent a cultural link with the colonial architecture of Portuguese filiation, besides the interest in connecting the art to architecture by that period. These questions, among others, are discussed in this work in order to promote modern architecture in Paraná and help further researches that may arise about the topic.

Key-words: Art and Architecture, Modern Architecture in Paraná, Modern Architecture in Brazil.

Arte e Arquitetura Moderna no Paraná. O Uso do Painel Cerâmico na Obra de Forte e Gandolfi.

Introdução

A produção arquitetônica do escritório Forte Gandolfi¹ - dos arquitetos Luiz Forte Netto, José Maria Gandolfi e Roberto Gandolfi, entre outros colaboradores - possui uma pluralidade de referências que se interligam e é, portanto, importante ponderar que a sua produção é heterogênea, tanto em relação aos programas e a aspectos teórico-conceituais, quanto a soluções de partido adotadas por eles. Em relação às superfícies e texturas aparentes em sua arquitetura, leva-se em conta neste estudo a utilização de dois materiais base: o concreto e o azulejo.

A arquitetura brasileira utiliza-se do azulejo como elemento decorativo desde o início da colonização do país, resultado de uma herança trazida de Portugal. A produção de artistas e artífices formados na Europa estimulou seu uso, principalmente no período Barroco. No Rio de Janeiro, a implantação de materiais mais refinados na construção civil e o aperfeiçoamento das técnicas de revestimento dos países europeus estimulou o gosto pelo azulejo, o que acabou determinando uma característica importante na arquitetura imperial: um elemento essencial não só no exterior como no interior de casas e igrejas. Além disso, a utilização de azulejos como revestimento veio garantir a proteção eficaz contra as intempéries de um país tropical, com abundância de chuva e a ação incisiva do sol.

De origem árabe hispânica (*al-zuléig*)², o azulejo nada mais é do que um ladrilho vidrado em um lado, com desenhos e cores variadas, e outro lado com nervuras que facilitam seu assentamento ao se cobrir superfícies parietais, pavimentares, etc. O azulejo é um produto cerâmico, isto é, um subproduto da cerâmica. Cerâmica, por sua vez, é produto do emprego de uma matéria prima, o barro, e a ação do fogo sobre ela. Em resumo, o termo azulejo contém a ideia de “pedra lisa e escorregadia” e também a ideia de coloração azul que lhe dá qualidades decorativas.³

No século XVII, os azulejos tinham sua decoração simétrica e suas cores tricrômicas, sendo as mais comuns o amarelo, o azul e o branco, com ornamentações geométricas, laçarias e/ou motivos florais estilizados. No século XX, a arquitetura moderna brasileira promoveu seu valor estético com superfícies revestidas de azulejos e sua aplicação tornou-se mais frequente a partir dos painéis criados por Portinari para o Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, em 1936, e para a igreja da Pampulha, em Belo Horizonte, em 1947, projetada por Oscar Niemeyer. O azulejo assume posição de destaque e de expressão plástica. No MES, a sugestão de Le Corbusier para integrar o tradicional o azulejo de herança portuguesa na obra moderna promove o trabalho de Candido Portinari, cuja paleta cromática, em tons de azul e branco, parece evocar o período barroco, inspirando novas perspectivas de colaboração entre artistas e arquitetos. Os murais e painéis cerâmicos se tornaram populares e sua inserção em uma obra arquitetônica era de praxe.

Um tema concernente a esta prática dos murais em obras arquitetônicas é o da síntese das artes e seus desdobramentos no período entre Guerras, na Europa, e do pós-Guerra, no Brasil. Além da analogia ao Barroco, outro movimento moderno de referência é o Concretismo, pois as suas ramificações se dispersaram por vários estados brasileiros. Ao final dos anos 1940, a concepção plástica da arte concreta chegou ao Brasil e em 1956 aconteceu a Exposição Nacional de Arte Concreta, no MAM de São Paulo. Esta exposição deu expressão nacional às tendências concretas que se manifestavam nas artes visuais desde as experiências do grupo holandês *De Stijl* de Piet Mondrian e Theo Van Doesburg. Em 1959, o Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte, em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo tratou do tema Síntese das Artes⁴, encontro voltado às reflexões e novas soluções para os problemas da arquitetura e da cidade.

A relevância do tema estende-se ao fato de que nas décadas de 1940 a 1960 existiu uma série de obras arquitetônicas, em especial em São Paulo, com a presença constante de painéis artísticos; talvez com a premissa da participação social do artista na constituição do ambiente urbano ou de um modismo da classe média em ascensão.⁵ Para Fernanda Fernandes, a arquitetura realizada a partir das formulações da ação social do artista forneceu à cidade obras onde a arte participa do espaço público, colorindo-a com painéis e murais, reveladores do imaginário do período: “Arte pública, que qualifica o espaço urbano e se oferece acessível aos seus habitantes.”⁶ Exemplos importantes deste período são as obras do fim dos anos 1940, como o Teatro Cultura Artística (1947) de Rino Levi, com mural em vidrotil de Di Cavalcanti, o edifício do Estado de São Paulo (1946-47) de Jacques Pilon e Franz Heep, com mural de Di Cavalcanti, e alguns edifícios no bairro Higienópolis como o Prudência (1948) de Rino Levi, com painel de mosaico de Burle Marx, e do edifício Itapua (1956) de Miguel Badra Jr, com painel de azulejos de Donato Chiarelli, entre outros.

Fig. 1. Mural de Di Cavalcanti no Teatro Cultura Artística.
Fonte: http://www.culturaartistica.com.br/sca_hist_tea.asp

Na opinião de Ubirajara Ribeiro e Walter Maffei, a mensagem embutida no muralismo era a da participação do espectador com a obra e do seu fenômeno socializante e coletivo, estimulando assim a participação do público.⁷ É provável que esta prática da inserção de painéis nas obras arquitetônicas provinha de um desejo dos arquitetos e não de uma legislação específica em São Paulo,⁸ assim como ocorreu no Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba.

Antecedentes Paranaenses

O cenário arquitetônico no Paraná, em especial o curitibano, vinha passando por transformações realizadas nos anos 1940 e 1950, quando engenheiros-arquitetos locais e forasteiros produziram intensamente pela capital. Alguns deles tinham formação no Rio de Janeiro e São Paulo, tendo auxiliado a prover alguma informação sobre a “nova arquitetura” à sociedade paranaense, rompendo como conservadorismo e a negação das transformações em curso na arquitetura brasileira. Alguns dos principais personagens deste período são Rubens Meister, Ayrton Lolô Cornelsen e Elgson Ribeiro Gomes e, ainda que pontualmente, Vilanova Artigas e Oswaldo Bratke.

O mesmo aconteceu com a arte moderna. A discussão de intelectuais e artistas sobre a arte moderna paranaense tornou-se mais frequente a partir de 1946, com os textos de Dalton Trevisan, na revista *Joaquim*, sobre os rumos da arte moderna e suas críticas a Alfredo Andersen⁹ e a seus discípulos. Os principais artistas que Trevisan defende são Guido Viaro e Potyguara Lazzarotto (Poty), colaborador da revista; ambos artistas vinculados ao movimento de renovação artística no estado.

A Revista *Joaquim* tratava de arte, e pouco de arquitetura - ainda que existissem textos de arquitetos como Oscar Niemeyer¹⁰ como tentativa de informar à população curitibana das transformações pela que vinha sofrendo a arquitetura brasileira. Entretanto, a relutância da sociedade em aceitar a "nova arquitetura", principalmente devido a notório exemplo do Conjunto da Pampulha (em especial a Igreja, com murais de azulejo de Portinari) de Niemeyer, e também a arte moderna, ainda amplificava o seu desprezo à metamorfose artística. É neste cenário que o arquiteto Lolô Cornelsen projeta algumas residências e Rubens Meister vence o embate do Teatro Guaíra, em Curitiba.

Precursor da arquitetura funcional em Curitiba, Lolô Cornelsen evidenciou sua expressividade artística no projeto de sua residência, quando transformou a empena cega da fachada principal em um grande painel de azulejos com arte abstrata, pintado por ele mesmo. A casa expressava uma multiplicidade de linguagens formais, de proporções simples, elegante e solidária ao clima inconstante da cidade. Já Rubens Meister, paulista formado engenheiro civil pela UFPR em 1946, seria o principal responsável pela afirmação do momento moderno em Curitiba, ao projetar a “primeira referência internacional da arquitetura paranaense”.¹¹ A proposta de Meister para o Teatro Guaíra exprimia sua admiração pelo racionalismo alemão e pela arte moderna. O painel que se sobrepõe à fachada principal, sobre o volume das bilheterias, é de autoria de Poty

Lazarotto, executado em concreto aparente em baixo relevo, de 27,6 metros de comprimento por 4 metros de altura, cujo tema é “o Teatro do Mundo”. Este painel foi concluído posteriormente, em 1969. Poty conseguiu elaborar uma linguagem própria, imediatamente identificada por quem a vê, e que reflete, de alguma maneira, um aspecto definitivamente brasileiro.

Fig.2. Residência Cleuza Cornelsen (1948). Fig.3. Teatro Guaíra (1948), Rubens Meister. Painel
Fonte: Fundação Ayrton Cornelsende Poty Lazarotto. Fonte: GONÇALVES, 2006:164.

É somente na segunda metade de 1950 que se inicia de fato um esforço de ruptura com o objetivismo visual nas artes plásticas paranaenses, de maneira organizada.¹² Naquele momento surgem obras, artísticas e arquitetônicas, que tem por objetivo promover o Paraná na comemoração do Centenário de Emancipação Política do estado. O Centro Cívico, projetado por uma equipe carioca, liderada pelo arquiteto curitibano David Xavier Azambuja, foi um marco importante de regozijo da economia e política paranaense. Dentro da temática deste trabalho, aparecem no Centro Cívico alguns murais criados por artistas como Humerto Cozzo, no Palácio Iguçu, Poty Lazzarotto, no Palácio Iguçu e Assembleia Legislativa, e de Franco Giglio, no Tribunal de Justiça. Outras obras de muralismo estão presentes na Praça 19 de Dezembro, uma extensão do Centro Cívico, concluídas em 1955.

Fig.4. Painel de Erbo Stenzel e Humerto Cozzo. Fig.5. Painel de azulejos de Poty Lazarotto.
Fonte: GONÇALVES, 2006:155. Fonte: GONÇALVES, 2006:156.

Nesta praça encontram-se dois painéis, um oposto ao outro, onde uma das faces apresenta-se um painel em baixo relevo, de autoria de Humberto Cozzo e Erbo Stenzel, com o tema da evolução social e industrial do Paraná; e na outra face um painel de azulejos pintados em azul e branco, de autoria de Poty, que tem como tema o processo de ocupação do território e da luta de pioneiros e missionários até a conquista da emancipação, em 1853. Ambas as obras, emolduram o espaço e conduzem o espectador de uma ponta a outra.

A partir destes exemplos, é possível perceber que as obras arquitetônicas no Paraná, em Curitiba, permeiam o conceito de síntese das artes tendo como elemento de expressão principal o mural (ou painel), cujas matérias-primas mais frequentes são os azulejos pintados e o concreto em baixo relevo. A arquitetura do escritório Forte Gandolfi também é permeada por estas informações, o que pressupõe uma relação cultural e artística com seus precedentes. O diálogo entre o concreto aparente e superfícies parietais revestidas por azulejos provém também da referência ao trabalho de colegas paulistas, ainda que objetivos de projeto sejam distintos.

Ao final da década de 1950, a crescente produção arquitetônica de Paulo Mendes da Rocha, Pedro Paulo de Melo Saraiva, Fábio Penteadó, Francisco Petracco, entre outros, demonstrava que os arquitetos procuravam atender a intensa demanda através de soluções projetuais com traços próprios e originais, como a exploração plástica das estruturas de concreto armado aparente cada vez mais acuidade com as superfícies. Esta prática foi adotada por Luiz Forte Netto e José Maria Gandolfi, arquitetos paulistas estabelecidos em Curitiba a partir de 1962.

O Painel Cerâmico na Obra de Forte e Gandolfi

Os painéis em baixo relevo estão quase sempre presentes nas obras de Forte e Gandolfi, com o uso freqüente de formas geométricas proporcionando um efeito escultórico nas superfícies rijas. Esta prática era geralmente atribuída a Abraão Assad, arquiteto e artista plástico paranaense e colaborador constante do grupo. Mas outros colaboradores criaram composições interessantes, como Orlando Busarello, na época estagiário do escritório e, a partir de 1974, sócio de Luiz Forte Netto. É difícil afirmar que sua participação nas obras do grupo tenha se limitado apenas à ornamentação ou que os outros arquitetos não tenham intervindo nas composições, mas o fato é que as empenas e platibandas ganhavam adornos de caráter artístico, valorizando o ideal de integração das artes plásticas à arquitetura.

Segundo Josilena Gonçalves, a presença de painéis e murais era freqüentemente associada à ideia de decoro na edificação, enquanto aceitação da natureza ornamental da arte e sem a obrigatoriedade da representação figurativa: *o muralismo é uma estratégia possível para o objetivo de retomada da comunicação da arte moderna com o público.*¹³ Aliás, os azulejos estão ali presentes representando uma união cultural com a arquitetura colonial de ascendência portuguesa, como aponta Orlando Busarello,¹⁴ além do fato de que se vinculava muito a arte à arquitetura naquela época.

Os painéis, sejam de azulejo, de concreto ou de madeira, aparecem em residências e em edifícios, públicos ou privados. Dentre as principais obras estão a residência Mário Petrelli (1964), a residência Ayrton Araújo (1965), a residência Jacks Zitronenblatt (1965), o Edifício Panorama (1966), o Clube Curitibano (1966), a sede da Petrobrás (1967), no Rio de Janeiro, a sede do Instituto Previdenciário do Estado do Paraná (1967) e sede do Banco do Brasil (1970), em Caxias do Sul. Era nos edifícios públicos e nas residências que os arquitetos Forte e Gandolfi engendravam a transformação da arquitetura em Curitiba.¹⁵ Nas residências podiam explorar a criatividade espacial, principalmente pelo uso do concreto armado como solução estrutural, o que permitia os grandes vãos, balanços e maiores planos de paredes.

Na residência Mário Petrelli, primeiro exemplo do bom momento pelo qual passava o escritório, é produto desta técnica. A cobertura de vigas de concreto aparentes e o apoio da cobertura em poucos pontos de apoio permitiu um grande vazio, liberando o espaço interno para o jogo espacial: mezanino, desníveis, paredes independentes e murais, bem como integração dos ambientes. Ao centro da sala, entre dois lances de escada espelhados, encontrava-se um grande painel de madeira em alto relevo, com o tema dos pinheiros paranaenses (araucárias). O peitoril configurado pelo painel não passa despercebido. Antes era revestido com azulejos pintados com formas geométricas (quadrados) com disposição simétrica.

Fig.6. Peitoril revestido com azulejos pintados, Res. Mário Petrelli. Fonte: Acervo Luiz Forte Netto. Fig.7. Vista da fachada frontal, res. Ayrton Araújo. Fonte: DUDEQUE, 2001, p229.

A residência Ayrton Araújo é organizada em três níveis, aproveitando o terreno em declive. Os ambientes sociais são interligados pelos desníveis. A laje superior conforma o parapeito do terraço íntimo. Vigas de concreto aparente se sobrepõem às fachadas norte e sul (frontal e posterior) e criam um vazio sobre a sala de jantar. As vigas extrapolam o limite do fechamento e ganham destaque na fachada. A escada de serviço e lavabo são extraídos do volume principal e uma abertura zenital permite iluminação natural direta sobre jardim interno. As soluções são parecidas com a residência Mário Petrelli, embora, neste caso, os azulejos são aplicados em uma parede que atravessa longitudinalmente a planta e que tangencia a área externa da garagem. Este

recurso promove o partido de integração do ambiente interno com o externo, por meio de um revestimento único. Neste caso, o azulejo é de cor azul royal e branco, com uma composição de flor estilizada. Sua disposição também é simétrica, o que destaca o plano onde é aplicado.

Fig. 8. Vista da fachada frontal, res. Jacks Zitronenblatt. Fonte: DUDEQUE, 2001. p.226.

Fig. 9. Peitoril revestido com azulejos, Edifício Panorama. Fonte: foto da autora, 2010.

Na residência Jacks Zitronenblatt, é possível observar o revestimento azulejado logo no acesso. A casa, inserida em lote de esquina estreito e irregular, aproveita o desnível do terreno e é implantada abaixo do nível da rua. Na tentativa de valorizar a fachada, sua volumetria é marcada pela horizontalidade por meio da platibanda inclinada em concreto aparente com raias verticais e um plano, recuado, que é revestido por azulejos pintados na cor azul e branco. A edificação encosta nas divisas laterais e possui grande recuo frontal, um passeio até chegar ao hall. A cobertura em laje plana com franco uso de lanternins para iluminação natural e caixa d'água em formato de pirâmide invertida eram recursos ainda inéditos na cidade.

Na década de 1960, Curitiba registrava grande crescimento demográfico, momento em que houve uma explosão do mercado imobiliário na cidade. É neste cenário que os arquitetos Forte e Gandolfi iniciam sua atividade profissional no setor da habitação coletiva. O edifício Panorama, de 1966, é referência nos aspectos de racionalização da obra. Adota uma planta retangular simplificada que, repetida e superposta, resulta em um prisma puro com doze andares sobre pilotis, com estrutura aparente da base ao coroamento. A malha estrutural é periférica e aparente em toda sua extensão, do pavimento térreo ao coroamento. Apenas uma linha de pilares está inserida ao centro da planta tipo, o que viabilizou a flexibilidade dos ambientes internos. Os planos verticais são tratados de forma a evidenciar a solução estrutural adotada, empregando-se o concreto aparente. Os peitoris são de alvenaria revestida com azulejos de cor azul e branca, estes desenhados especialmente para a obra. Este tipo de revestimento foi escolhido em virtude da maior durabilidade, em comparação a outros materiais utilizados na época como a pastilha cerâmica. A composição dos azulejos é a mesma utilizada na residência Jacks Zitronenblatt, quatro peças formam um desenho como uma flor estilizada, embora o desenho seja diferente. Neste caso, o branco predomina sobre o azul e a geometria circular da "flor" tem destaque.

Outras obras importantes deste período são os edifícios institucionais. Seja através de concursos públicos ou não, os arquitetos Forte e Gandolfi produziram vários edifícios de qualidade, dentre eles a sede da Petrobrás, no Rio de Janeiro, e a sede do IPE, em Curitiba.

Com a obra da Petrobrás, o grupo - naquele momento constituído por José Maria Gandolfi, Luiz Forte Netto, Roberto Gandolfi, José Sanchotene, Abraão Assad e Vicente de Castro - ganhou reconhecimento nacional. O projeto é organizado em subsolo, embasamento, torre e coroamento e busca amplificar o caráter de monumentalidade. A geometria é exacerbada neste projeto, tanto em volumetria quanto nos planos das fachadas e paredes. Não há painéis de azulejo, entretanto existem painéis em baixo relevo com formas geométricas revestindo o núcleo dos elevadores (em inox), nos volumes sobressalentes das fachadas (em concreto), na parede do Salão Nobre (em madeira) e nas paredes do auditório (em tecido). A diversidade de materiais utilizados nos painéis evidencia uma experimentação na busca de melhores soluções para os painéis e sua inserção na obra e uma conformação adequada para cada ambiente.

No projeto para o IPE, os arquitetos - neste momento trabalha com o grupo o arquiteto Joel Ramalho Jr - confirmam o pragmatismo projetual adquirido ao longo da sua formação acadêmica e profissional. O conjunto é constituído por dois blocos retangulares, paralelos entre si. Os blocos são interligados por uma praça linear coberta por um conjunto de domos de acrílico que permite o acesso dos usuários a ambas edificações no nível do terceiro pavimento e que atua como um eixo de ligação das vias paralelas por uma rampa que se eleva suavemente. A estrutura do edifício é conformada por grelha auto-portante periférica em concreto aparente. A cadência da malha estrutural nas fachadas é interrompida apenas pelos prismas de concreto aparente dos sanitários que brotam destes planos. Nas paredes internas, especificamente no núcleo de elevadores, a presença dos azulejos é marcada por uma composição abstrata, nas cores azul e branco. O desenvolvimento da pintura abstrata e concreta no Brasil, talvez tenha influenciado os novos desenhos dos azulejos neste projeto: formas geométricas que tomam novas formas quando colocadas lado a lado, mesmo com o padrão 4X4.

Fig.10. Detalhe dos azulejos pintados no edifício do IPE (1967), Curitiba.
Fonte: foto da autora, 2010.

Na sede do IPE, ainda, existem os murais de concreto em baixo relevo na platibanda. Da mesma maneira, figuras geométricas abstratas são impressas, compostas repetidamente, formando uma espécie de faixa que favorece o caráter de monumentalidade. O trabalho sai da bidimensionalidade, com módulos geométricos em relevo que seguem uma repetição harmônica. A abstração e o construtivismo foram essenciais para a renovação da arte brasileira¹⁶ e a integração entre arte e arquitetura é análoga a este processo.

Considerações finais

A arquitetura moderna brasileira produziu interessantes e importantes edifícios nos quais é notável a presença de painéis de azulejo. Nas décadas de 1940-50 o azulejo é reatualizado e renova a tradição dos azulejos das casas portuguesas, tornando-se uma das principais características arquitetônicas daquele momento. Le Corbusier, em sua visita ao Brasil em 1936, havia preconizado o emprego dos azulejos e o uso de outras artes como pintura e escultura, o que encorajou a colaboração entre arquitetos e artistas plásticos; um dos traços marcantes da arquitetura moderna no país. Em 1959, o Congresso Internacional de Críticos de Arte, ocorrido em Brasília com o tema “A cidade nova – síntese das artes” foi uma oportunidade importante como fórum de discussão desses assuntos. Este evento teve lugar também no Rio de Janeiro e em São Paulo e repercutiu no meio acadêmico.

Le Corbusier, em especial sua fase pós 2ª Guerra, aparece como referência na arquitetura de Forte e Gandolfi, tanto na relação dos materiais aplicados, como na busca pela racionalização da composição arquitetônica. Seu trabalho possui ênfase na austeridade arquitetônica mediante uma paleta restrita de materiais, raramente ultrapassando três tipos de materiais construtivos. Há uma proeminência à construtividade da obra e clareza na solução estrutural, buscando sempre o aperfeiçoamento do processo construtivo. Sua arquitetura também dialoga com a arquitetura paulista, com a qual estiveram ligados no início de suas carreiras.

Em São Paulo, após a Bienal de 1951, no campo das artes as experiências concretas estabeleceram conexões com a produção da indústria, no sentido da padronização e da serialidade. Na arquitetura, a exploração plástica das estruturas de concreto armado aparente com as superfícies eram cada vez mais frequentes, na obra de arquitetos como Paulo Mendes da Rocha, Pedro Paulo de Melo Saraiva, Fábio Penteado, Francisco Petracco; prática adotada por Luiz Forte Netto, José Maria e Roberto Gandolfi.

O concreto armado, na obra do escritório Forte Gandolfi, recebe um tratamento especial com desenhos geométricos de rigor matemático, simplificando a forma. Esta é uma das principais diferenças entre o seu trabalho e a arquitetura paulista, na qual foram formados. As superfícies de concreto podem receber mais do que simples marcas das formas de madeira nas quais foram forjadas. Elas podem servir de suporte pictórico para composições variadas. É a partir de 1964 que se observa com maior intensidade este recurso, como também o uso de azulejos no revestimento de paredes internas e externas.

O azulejo faz a parede “desaparecer”, evidenciando-a como elemento de vedação e não estrutural, diferentemente das obras paulistas. Este recurso já era utilizado por arquitetos precedentes, em Curitiba, como Lolô Cornelsen. A empena cega ou o muro divisa servem de suporte para obras de arte, pinturas e/ou azulejos pintados. A ideia de arte abstrata como arte universalmente compreensível já aparecia como uma ferramenta de integração entre arte e a sociedade curitibana. Para isso, nada melhor que expor sobre as superfícies parietais de uma residência ou de um prédio público.

No caso da obra de Forte e Gandolfi, a geometrização vai além da planta e da modulação estrutural. Os desenhos impressos nos azulejos, no concreto ou na madeira são resultados de um estudo aprofundado com questões de forma, tamanho e posição relativa das figuras, buscando uma melhor inserção no espaço, no lugar. As texturas e superfícies são sempre valorizadas. Além disso, os painéis de cerâmica pintada, estão ali presentes representando uma união cultural com a arquitetura colonial de ascendência portuguesa, além do interesse da vinculação entre arte e arquitetura naquele período.

Bibliografia

CAMARGO, Mônica Junqueira. *A Poética da Razão e Construção: Conversa de Paulista*. Tese (Livre Docência). São Paulo: FAU-USP, 2009.

DUDEQUE, Irã T. *Espiraís de Madeira. Uma História da Arquitetura de Curitiba*. São Paulo: Editora Studio Nobel, 2001.

FERNANDES, Fernanda. *A Síntese das Artes e a Moderna Arquitetura Brasileira dos anos 1950*. Seminário Vanguarda e Modernidade nas Artes Brasileiras. Campinas; Unicamp, 2 e 3 de junho de 2005. Disponível em <http://www.iar.unicamp.br/dap/vanguarda/artigos.html>. (07/10/2010).

GNOATO, Luis Salvador P. *Arquitetura do Movimento Moderno em Curitiba*. Curitiba: Travessa dos Editores, 2009. (Coleção A Capital)

_____. *Introdução do Ideário Modernista no Paraná*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura). São Paulo: FAU-USP, 1997.

PACHECO, Paulo C. B. *O Risco do Paraná e os Concursos Nacionais de Arquitetura 1962-1981*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura). Curitiba: PROPAR UFRGS; PUC-PR, 2004.

RIBEIRO, Ubirajara; MAFFEI, Walter. *Painel : arte de consumo*. Acrópole n.354, setembro 1968, p. 13-15.

WANDERLEY, Ingrid M. *Azulejo na Arquitetura Brasileira. Os Painéis de Athos Bulcão* (dissertação de mestrado). São Carlos: EESC-USP, 2006.

XAVIER, Alberto. *Arquitetura Moderna em Curitiba*. São Paulo: PINI – Curitiba: FCC, 1985.

ZEIN, Ruth Verde. *A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista: 1953 - 1973*. Tese (Doutorado em Arquitetura). Porto Alegre: UFRGS; PROPAR, 2005.

¹Sua produção é melhor analisada na dissertação de mestrado da autora com o título *A Arquitetura do Escritório Forte Gandolfi: 1962-1973*, realizada na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, sob a orientação da prof. dra. Ruth Verde Zein, em 2011.

²Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. Disponível em <http://www.priberam.pt>.

³SIMÕES, João Miguel dos Santos (1990) *apud* WANDERLEY, Ingrid M. *Azulejo na Arquitetura Brasileira. Os Painéis de Athos Bulcão* (dissertação de mestrado). São Carlos: EESC-USP, 2006; p. 11.

⁴Síntese das Artes: ideia de convivência de “obras de arte”. Isso significa que, somado à abordagem da essência única da arte moderna, aparece a ideia de que obras de arte devem estar presentes no espaço da arquitetura e da cidade em uma relação de mútua interferência. GONSALES, Célia Helena Castro. Síntese das artes. Sentidos e implicações na obra arquitetônica. *Arquitextos*, São Paulo, 12.144, Vitruvius, mai 2012 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.144/4351>>.

⁵Segundo Aracy Amaral, “os temas dos murais [no Brasil] não tinham engajamento político, como ocorreu no México, portanto estavam diretamente ligados aos valores das classes médias urbanas (burguesia) emergentes”. Em entrevista a Abílio Guerra (via email), em 18/11/2010.

⁶FERNANDES, Fernanda. *A Síntese das Artes e a Moderna Arquitetura Brasileira dos anos 1950*. Seminário Vanguarda e Modernidade nas Artes Brasileiras. Campinas; Unicamp, 2 e 3 junho de 2005. p.7.

⁷RIBEIRO, Ubirajara; MAFFEI, Walter. Painel : arte de consumo. *Acrópole* n.354, setembro 1968. p. 13-15

⁸De acordo com Isabel Ruas “não houve uma legislação que impusesse a inserção de obras artísticas nos empreendimentos paulistanos, mas houve um interesse de empresários na execução de obras de arte comemorativas, por exemplo, do IV centenário de São Paulo.” Em entrevista (via email) a Abílio Guerra em 17/11/2010.

⁹Alfredo Andersen (1860-1935) pintor norueguês que, entre outras atividades, se dedicou ao ensino artístico e influenciou várias gerações de artistas paranaenses.

¹⁰Cf. Formação e Evolução da Arquitetura no Brasil. *Revista Joaquim*, n. 06, 1946, p:11.

¹¹XAVIER, Alberto. *Arquitetura Moderna em Curitiba*. São Paulo: PINI – Curitiba: FCC, 1985. p. 17.

¹²GONÇALVES, Josilena Maria Z. *Integração das Artes no Paraná 1950-1970: A Conquista do Espaço Público*. São Paulo: FAU-USP, 2006. p. 123.

¹³Idem. p. 173.

¹⁴Em depoimento a autora, em 25/10/2010.

¹⁵DUDEQUE, Irã. *Espirais de Madeira. Uma História da Arquitetura de Curitiba*. São Paulo: Editora Studio Nobel, 2001. p. 226.

¹⁶WANDERLEY, Ingrid M. Op. cit. p. 81.